

DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE LESSONS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7002826>

Umarkulova Muhayyo Azamjon qizi

1st year master's student, Fergana State University, Theory and Methodology of Education and Upbringing

Annotation: *This article discusses the methods and technologies for the formation of students' thinking in primary school native language classes, including the development of divergent thinking, the achievement of intellectual growth.*

Keywords: *Mother tongue, divergent thinking, thinking, creative approach, speech, method.*

KIRISH

Insonning fikrlash jarayoni tahlil qilinganda, uning qanday shakllarda kechishi ahamiyatli bo'lib, bu uning turlari va shunga ko'ra fikrlashdagi individuallik masalasidir.

Hayot mobaynida o'qiganlarimiz, ma'lum shart-sharoitlarda konkret dalillar va nazariy bilimlar asosida mushohada qilgan bilim va g'oyalарimiz asosida yuritgan fikrlash jarayoni nazariy tafakkurdir. Undan farqli amaliy tafakkur bevosita hayotda va harakatlarimiz mobaynida hosil bo'lgan fikrlarimizga asoslanadigan tafakkurimizdir.

Ko'rgazmali-harakat tafakkuri amaliy tafakkurga mohiyatan yaqin bo'lib, [uning xususiyati shundaki](#), u ham odamning real predmetlar xususiyatlarini o'rganish, ko'z bilan ko'rib, bevosita his qilish paytidagi fikrlash jarayonini nazarda tutadi.

Ko'rgazmali-obrazli tafakkur esa ko'rgan-kechirgan narsalar va hodisalarning konkret obrazlari ko'z oldimizda gavdalangan chog'da ularning mohiyatini umumlashtirib, bilvosita aks ettirishimizdir.

Mantiqiy tafakkur – bu mavhum tafakkur bo'lib, so'zlar, so'zda ifodalangan bilim, g'oya va tushunchalarga tayangan holda bevosita idrokimiz doirasida bo'lmagan narsalar yuzasidan chiqargan hukmlarimiz, mulohazalarimiz bu tafakkurga misol bo'la oladi. Masalan, olam, uning noyob va murakkab hodisalarini falsafiy o'rganish faqat mavhum, abstrakt tafakkur yordamida mumkin bo'ladi.

Fikrlashimizning yana bir turi reproduktiv bo'lib, uning mohiyati – ko'rgan-bilgan narsamizni aynan qanday bo'lsa, shundayligicha, o'zgarishsiz qaytarish va shu asosda fikrlashga asoslanadi.

Undan farqli produktiv yoki ijodiy tafakkur – fikrlash elementlariga yangilik, noyoblik, qaytarilmaslik qo'shilgandagi tafakkurni nazarda tutadi. Shunga bog'liq bo'lgan konvergent fikrlash masalaning yechimi faqat bitta bo'lgandagi fikrlashni nazarda tutsa, divergent tafakkur – fikrning shunday turiki, u shaxsga bir muammo yoki masala yuzasidan birdaniga bir nechta yechimlar paydo bo'lishini taqozo etadi. Aynan ana shunday ijodiy tafakkur divergent shaklda bo'lsa, u ijodiy parvoz, yangiliklarni kashf etishga asos bo'ladi¹. Fikrning kashf etish, yangilik yaratishga qaratilgan faoliyati ba'zan uning kreativlik sifati bilan bog'lab tushuntiriladi. Kreativlik yoki tafakkurning kreativ turi – shundayki, u go'yoki yo'q joyda bor qiladi, ya'ni oddiygina, jo'ngina narsalarga boshqacha, birovlarinikiga o'xshamagan tarzda fikrlashga imkon beradi. Bunday tafakkur turi “hammaga o'xshab fikrlash” yoki shablonli, zerikarli fikr yuritishdan farq qilib, narsa va hodisalar mohiyatidagi o'ziga xoslik, noyoblik sifatlarini ham anglashga yordam beradi. Masalan, uchta so'z berilgan – “qalam”, “ko'l”, “ayiq”². Uchasini qo'shib, yangi jumlar tuzish kerak. Har kim o'zidagi kreativlik darajasiga ko'ra turli xil jumlar tuzsa bo'ladi. Masalan, “Bola qalamni olib, ko'lda cho'milayotgan ayiq rasmini chizdi”. Yoki “Terak qalamchalari ekib chiqilgan ko'l yoqasida bir ayiq bolasini cho'miltirardi”. Shunga o'xshash ko'plab jumlar tuzish mumkin.

Bundan tashqari, predikativ deb nomlanuvchi tafakkur turi ham mavjud. Freyd bunday tafakkur turini mantiqiy tafakkurga qarshi qo'ygan edi. Chunki uning mohiyati quyidagicha: agar ikkita fikrdagi kesim bir xil bo'lsa, ongsiz ravishda shaxs uning egasini bog'lay boshlaydi. Masalan, “Aqlli odamlar yozda ko'k choy ichadilar”.

“Men yozda doimo ko'k choy ichaman”.

“Demak, men aqlli odamman”.

ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilar tafakkurini o'stirish, o'quv-biluv jarayonini ijodiy tashkil etish, muammoli izlanish metodi, ijodiy ishlar, didaktik o'yinlarning o'quvchilar o'quv-biluv faoliyatiga va tafakkuriga ta'siri qator olimlar tadqiqotlari ob'ekti bo'lib kelgan. Masalan, adabiy ta'lim jarayonida

¹ Karimova V.M. Auditoriyada bahs-munozarali darslarni tashkil etishning psixologik texnologiyasi. – T.: 2010.

² B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. “O'zbek tili o'qitish metodikasi” Toshkent. “Yangi asr avlodi” nashriyoti. 2016-y.

o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish jarayoni Q.Husanboevaning tadqiqotida o'z aksini topgan.

Professor Q.Yo'ldoshev «Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta'lim maktablarida adabiyot o'qitishning ilmiy-metodik asoslari» mavzusidagi tadqiqotida adabiyot darslarini pedagogik hamkorlik asosida tashkil etish yo'llarini ishlab chiqqan.

A.Choriev ijodiy fikrlash faoliyatini shaxs ijodiylikining asosiy komponenti sifatida falsafiy jihatdan tahlil qilgan bo'lsa, tafakkurning psixologik asoslarini E.G`oziev, V.Karimova va Z.Nishonovalar o'z tadqiqotlarida ochib berganlar³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limi jarayonida davlat ta'lim standartlarida belgilangan minimal majburiy talablarga tayanish lozim. Davlat ta'lim standartlarida «Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ona tili va o'qish bo'yicha o'qish hamda yozish malakasi bilan birgalikda matn mazmunini, o'zgaralar fikrini anglash, o'z fikrini yozma va og'zaki bayon etish malakasiga ham ega bo'lishlari, nutqi tushunarli, ta'sirchan, ravon, mantiqiy jihatdan bog'liq, grammatik jihatdan to'g'ri va izchillikda ifodalanishi muhim»ligi uqtirilgan. Ta'limda faqat bilimlarni tarkib toptirishga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligining past bo'lishiga olib keladi. Vaholanki, ijodiy fikrlaydigan o'quvchigina bilimlarni mustahkam o'zlashtiradi.

1-rasm. Tafakkurning bo'linishi

³ A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2011-y

Hayot jumboqlarini, tabiat tug`dirgan muammolarni o`rganish, ularga tegishli javob topish istagi, yana ham to`g`rirog`i, baxt-saodatga erishish muammosi, insonning o`zini va olamni bilishga bo`lgan qiziqishi asrlar mobaynida fikrlashga, o`z fikrlarini mantiqiy asoslashga da`vat qilib keladi. Sharq allomalari asarlarida bu muammoga alohida to`xtalib o`tilgani bejiz emas. Zero, ijodiy, ongli faoliyat yuritadigan insongina o`z xalqi, Vatani, ota-onasi oldidagi burchini uddalay oladi va har qanaqa yot ta`sirlarga berilib ketmaydi, inson degan ulug` nomga munosib ish ko`radi.

XULOSA VA MUNOZARA

Ona tili darslarida muammoli ta`lim o`quvchilarning og`zaki va yozma nutqini, savodxonlik darajasini oshirishda va ijodiy fikrlashga o`rgatishda muhim o`rin tutadi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar tahlili va ilg`or o`qituvchilarning ish tajribalarini o`rganish boshlang`ich sinflarda ona tili ta`limiga muammoli yondashuvning quyidagi o`ziga xos xususiyatlarini belgilashga imkon beradi:

boshlang`ich sinflarda yuzaga kelgan o`quv muammolari o`zida qandaydir hayotiy vaziyatni namoyon etmoi lozim.

ona tilining o`quv predmeti sifatidagi ta`limiy-tarbiyaviy ahamiyati, hayot bilan yaqin aloqasiga ko`ra boshqa fanlardan keskin farqlanishidir;

faqat boshlang`ich sinflarning ona tili darslari uchun xarakterli bo`lgan metodik usullarda ish ko`rilishida;

boshlang`ich sinflardagi muammoli ta`limda mashg`ullik elementi muhim rol o`ynashi bilan bog`liq. Mashg`ullikni muammoli vaziyat holatiga qadar olib borish kerak.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Karimova V.M. Auditoriyada bahs-munozarali darslarni tashkil etishning psixologik texnologiyasi. – T.: 2010.

2. Korel L.V. Biznes-ledi: Noviye vozmojnosti ili noviye ogranicheniya // EKO. 2018. N 7. – S.124-135.

3. B.To`xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O`zbek tili o`qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2016-y.

4. A.G`ulomov, M.Qodirov "Ona tili o`qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2011-y Abdupattoyev, M. (2019). The Congruence and its place in Contrastive Linguistics. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 101-103.

5. Gafurova, M. A. (2021). Developing Cognitive Activities of Primary School Students based on an Innovative Approach. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 236-242.
6. Gafurova, M. A. (2022). IMPROVING MENTAL SKILLS OF STUDENTS BY ANALYZING AND SOLVING PROBLEMS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(01), 40-44.
7. Jo'rayev, V. T. (2019). The advantage of distance learning courses in the process of education. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 220-224.
8. Kholdarova, I. V. (2021). THE FOLKS DISCOVERIES AND GENERATIVE LEXEMES. *Theoretical & Applied Science*, (3), 267-270.
9. Mukhtoraliyevna, Z. S. ., & Madaminkhonqizi, S. M. . (2022). Methods of Mnemonics in Pedagogical Work with Elementary School Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 44–
10. Mukhtoraliyevna, Z. S., & G'aniyevna, M. M. . (2022). Oral and Written Forms of Speech. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 39–43.